

Análise das propriedades mecânicas de ripas de bambu das espécies *Phyllostachys pubescens* e *Dendrocalamus giganteus* após três meses de envelhecimento natural

SILVA, Paulo¹; GASPAR, Thales¹; CARVALHO, Daniel¹; GOMES, Bruno¹; SIQUEIRA, Thais¹; LANDESMANN, Alexandre¹; TOLEDO, Romildo¹

¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro

✉ paulosantosrw.20232@poli.ufrj.br

Resumo

O uso do bambu na construção civil tem ganhado destaque por suas excelentes propriedades mecânicas e por se tratar de uma alternativa sustentável ao se comparar com os materiais tradicionais. No entanto, sua durabilidade frente a intempéries naturais é uma lacuna pouco pesquisada. Esta pesquisa tem como objetivo avaliar como o intemperismo natural afeta as propriedades físicas, mecânicas e visuais de ripas de bambu, a fim de verificar a viabilidade de seu uso como material estrutural em situações externas. Para isso, foram analisadas duas espécies de bambu, o *Phyllostachys pubescens* (Mossô) e o *Dendrocalamus giganteus* (DG). A exposição natural teve início no primeiro dia do outono de 2025 (20/03/2025), com as ripas posicionadas em pórticos de madeira com inclinação de 45°, de forma a garantir contato constante com as intempéries, como chuva, vento, temperatura e umidade. As amostras são recolhidas ao final da estação. Foram realizados os ensaios de compressão direta, tração paralela às fibras e flexão em três pontos em amostras de referência, controle (envelhecidas sem exposição) e envelhecidas em exposição às intempéries para a primeira estação. Como resultado parcial observou-se que a espécie mais afetada pelo intemperismo natural foi a Mossô no que se refere à tração, tendo uma redução percentual de 60,17% na resistência e 23,72% no módulo de elasticidade. As demais propriedades mecânicas foram conservadas. Assim, sendo possível concluir a exposição ao outono apresentou mudanças significativas nas propriedades mecânicas apenas na espécie Mossô.

Palavras-chave: Bambu, intemperismo, durabilidade, propriedades mecânicas.

1. Introdução

O setor da construção civil é amplamente conhecido por ser um grande consumidor de recursos naturais e apresentar elevada geração de resíduos sólidos. Estudos apontam que, aproximadamente, 25% do volume de resíduos sólidos produzidos mundialmente é proveniente da construção civil. Em países subdesenvolvidos, como o Brasil, esse valor pode ser ainda mais exorbitante, alcançando até 60% [1]. Esse cenário tem impulsionado a busca por alternativas construtivas mais sustentáveis, alinhando às premissas da economia circular, que preconizam a redução de impactos ambientais e o aproveitamento mais efetivos dos materiais ao longo do seu ciclo de vida.

Neste contexto, o bambu tem se consolidado como um material de grande interesse devido às suas características. Trata-se de um material graduado [2], de rápido crescimento [3], elevada taxa de captura de CO₂ [4] e que apresenta propriedades mecânicas notáveis [5]. A elevada resistência e módulo de elasticidade são compatíveis com diversas aplicações na construção civil, o que permite o bambu ser competitivo com materiais mais tradicionais, como a madeira.

Apesar de tais avanços, a principal barreira para a consolidação do bambu na construção civil reside em sua durabilidade [6]. Diferentemente de materiais como concreto e aço, cuja resposta ao envelhecimento ambiental é amplamente documentada e normatizada, o bambu apresenta comportamento fortemente dependente da exposição a intempéries, como radiação solar, variações de umidade favorecem a proliferação de microrganismos [7]. Pesquisas demonstram que a degradação de constituintes como a lignina e a celulose impacta diretamente suas propriedades físico-mecânicas, comprometendo o desempenho estrutural ao longo do tempo. Essa degradação se manifesta por fenômenos como fissuração, perda de massa, redução de resistência e alteração de coloração [7].

Dessa forma, torna-se imprescindível investigar como o intemperismo, sob condições naturais, impacta o desempenho do bambu. Embora as propriedades físicas e mecânicas básicas do material já sejam bem caracterizadas, ainda existe uma lacuna notável de conhecimento sobre como os processos de envelhecimento afetam diretamente sua durabilidade e aplicabilidade prática em projetos construtivos.

2. Objetivo

Analisar como o envelhecimento causado por intempéries ambientais podem influenciar os aspectos mecânicos e físicos de ripas de bambu.

3. Metodologia

3.1. Materiais

Foram utilizadas duas espécies de bambu, o *Phyllostachys pubescens* (Mossô) e o *Dendrocalamus giganteus* (DG), com idade de 5 anos e provenientes da cidade de São Paulo - SP. O material foi tratado com octaborato ($\text{Na}_2\text{B}_8\text{O}_{13}\cdot\text{H}_2\text{O}$) pelo produtor.

Produção das ripas

O processo de produção das ripas (com a parte média do colmo) se deu, inicialmente, (redução do comprimento total) e longitudinais (divisão em sessões) e da retirada dos diafragmas (parte interna do colmo) e nós (aplainamento preservando as fibras do material até alcançar a espessura ideal do corpo de prova). O condicionamento em estufa foi realizado somente em corpos de prova que apresentaram teor de umidade superior a 12%. A Figura 1 apresenta as etapas de processamento.

Figura 1 – Etapas de beneficiamento das ripas: (a) corte transversal, (b) corte longitudinal, (c) retirada dos diafragmas, (d) retirada dos nós e (e) condicionamento em estufa.

Envelhecimento natural

O envelhecimento natural consistiu na exposição direta das ripas de bambu às condições ambientais, sem a aplicação de qualquer tipo de proteção superficial ou barreira física. O procedimento foi iniciado em 30 de março de 2025, com duração de 3 meses, de modo a permitir a avaliação dos efeitos acumulados da radiação solar, precipitação pluviométrica, variações de temperatura e umidade relativa do ar sobre o material.

Para isso, foi utilizado um pórtico de madeira, projetado para manter os corpos de prova em posição inclinada (45°) como mostra a Figura 2-a, assegurando incidência uniforme da radiação e escoamento natural da água da chuva, evitando acúmulos. Essa configuração permite que as condições de envelhecimento reproduzam, a situação real de uso do material em campo (Figura 2-b). O pórtico foi colocado em área externa, localizadas na cobertura do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Materiais e Tecnologias de Baixo Impacto Ambiental (NUMATS/UFRJ).

Os dados climatológicos foram obtidos por uma estação climática, instalada ao lado dos pórticos, o que permitiu que todas as informações meteorológicas utilizadas na análise fossem obtidas

diretamente no ponto exato em que ocorreu o envelhecimento. Esse procedimento assegura maior precisão e representatividade dos dados ambientais associados às variações de desempenho do material.

Além disso, foi feita a separação de amostras de controle: um grupo envelhecido sem exposição às intempéries naturais. Essas amostras foram mantidas em sala climatizada, com temperaturas na faixa de 23 ± 2 °C e umidade relativa do ar na faixa de 55 ± 5 %.

Figura 2 – Disposição das amostras durante o envelhecimento natural: (a) modelo 3D e (b) pórtico produzido.

3.2. Métodos

Caracterização física

O processo de caracterização física do material consistiu na etapa de análise das propriedades das duas espécies de bambus adotadas no estudo. Foram realizados ensaios de densidade (kg/m^3) e teor de umidade (%) seguindo as orientações da NBR 7190/2020 [8].

Análise visual

A análise visual consiste em avaliar mudanças na após a exposição ao intemperismo. O processo foi realizado segundo recomendações prescritas na ISO 11664/2022 [9].

Perda de massa

A perda de massa, mensurada com uso de balanças de precisão, aferiu o percentual médio de massa perdida após cada estação climática. Conseguindo assim avaliar o quanto o material foi degradado e quais propriedades mecânicas mais são afetadas com base neste fator.

Caracterização mecânica

A caracterização mecânica foi realizada por meio dos ensaios de compressão uniaxial (Figura 3-a) e tração direta de modo paralela as fibras (Figura 3-b) e flexão estática em três pontos de modo perpendicular (Figura 3-c). Para cada ensaio mecânico, foram utilizadas 10 amostras de

referência, 10 amostra de controle (envelhecidas sem exposição) e 10 amostras envelhecidas (após exposição).

Compressão uniaxial

O ensaio de compressão uniaxial seguiu adaptações da ASTM D6641/2023 [10] e ASTM D3410/2024 [11], onde foi aplicada carga paralela à orientação das fibras, com velocidade de 1,5 mm/min na máquina Shimadzu 100kN. As amostras foram produzidas com dimensões de 40x12x2 mm. Foi utilizado um setup metálico para evitar flambagem. Apresentado na Figura 3-a

Tração paralela as fibras

O ensaio de tração paralela as fibras (ASTM D3039/2017 [12] e ASMT E111/2017 [13]) foi realizado com velocidade de 1 mm/min na máquina Shimadzu 100kN. As amostras foram produzidas com dimensões de 400x12x4 mm. Neste ensaio foi utilizado um extensômetro do tipo clip-gauge com abertura de 25 mm. O setup utilizado no ensaio é apresentado na Figura 3-b.

Flexão em três pontos

O ensaio de flexão em 3 pontos (ISO 22157/2019 [14]) foi realizado com velocidade de 1 mm/min na máquina Shimadzu 100kN. As amostras possuíam dimensões de 90x12x4 mm. Um LVDT (Linear Variable Differential Transformer) foi utilizado para aferir o deslocamento central dos corpos de prova. Como as fibras são mais resistentes à tração [15], a região com maior concentração de fibras foi posicionada abaixo da linha neutra do esforço, ou seja, na parte inferior da amostra. O setup utilizado no ensaio é apresentado na Figura 3-c.

Figura 3 – Setups utilizados nos ensaios mecânicos: (a) Compressão uniaxial, (b) tração direta e (c) flexão em três pontos.

4. Resultados

4.1. Análise climática

A estação climática instalada ao lado do pórtico de exposição ao intemperismo natural obteve os dados de temperatura e precipitação representados na Figura 4-a e de umidade relativa do ar

apresentados na Figura 4-b. Com essas informações é possível observar que no início da exposição ocorreu uma chuva intensa, ultrapassando 80 mm. Todavia, foi um comportamento atípico levando em consideração a média durante os primeiros 3 meses de intemperismo. Portanto, foram poucos ciclos de irradiação UV e chuva.

Durante o período, registrou-se uma temperatura média de 23,8 °C, uma umidade relativa de 83% e uma precipitação acumulada média de 3,3 mm. esses valores representam servem como base para os possíveis efeitos da exposição sobre as amostras.

Figura 4 – Dados climatológicos: (a) gráfico temperatura e precipitação x tempo e (b) gráfico umidade x tempo.

4.2. Caracterização Física

A espécie Mossô apresentou uma densidade média de 730 kg/m³ e teor de umidade médio de 10,18%. O DG apresentou uma densidade média de 700 kg/m³ e teor de umidade de 11,05%.

4.3. Análise Visual

A partir da análise visual das amostras envelhecidas, foi possível observar um escurecimento evidente de ambas as espécies, como previsto no trabalho de Li, et al. [7]. A Figura 4 apresenta a mudança de coloração de cada espécie, onde a Figura 4-a é o bambu da espécie Mossô antes e após exposição e a Figura 4-b é o bambu da espécie DG antes e após exposição.

Figura 5 – (a) Mossô antes e após exposição e (b) DG antes e após exposição.

4.4. Perda de Massa

A avaliação de perda de massa apresentou que o Mossô foi mais suscetível à degradação causada pelo intemperismo. O percentual médio de perda de massa referente da espécie Mossô foi de 4,76% e do DG 3,19%.

4.5. Compressão Uniaxial

A compressão uniaxial não apresentou diferença significativa no período de exposição do outono. Apesar de visualmente aparentar uma queda, os resultados são estatisticamente semelhantes, principalmente ao comparar as amostras envelhecidas com as de controle. Os dados de resistência são apresentados na Figura 6 e na Tabela 1.

Figura 6 – Gráfico de resistência à compressão

Tabela 1 – Resistência média à compressão e coeficiente de variação (CoV)

	Resistência à compressão (MPa)		Coeficiente de variação (%)	
	Mossô	DG	Mossô	DG
Referência	79,10	83,16	19,51	21,86
Controle	68,38	84,07	13,86	19,58
Outono	69,51	67,64	9,86	8,71

4.6. Tração Paralela as Fibras

A Figura 7 apresenta os gráficos tensão x deformação de cada espécie e a Tabela 2 as médias referentes às propriedades mecânicas de tração.

O ensaio de resistência a tração mostrou que após à exposição o material mais afetado foi o Mossô, se tornando menos resistente (redução de 59,5%), diminuição da resistência a compressão e menos rígido (redução de 25,14%). No que se refere ao DG, a única propriedade afetada foi a rigidez (redução de 29,92%). Portanto, a espécie mais suscetível às mudanças nas propriedades mecânicas de tração foi o Mossô, sendo condizente com os resultados de perda de massa apresentados em 4.4.

Figura 7 – (a) Curvas típicas de tração Mossô, (b) Curvas típicas de tração DG,

Tabela 2 – Valores médios de resistência à tração e coeficiente de variação (CoV) entre parênteses

	Resistência à tração (MPa)		Módulo de elasticidade	
	Mossô	DG	Mossô	DG
Referência	173,02 (16,72%)	106,69 (39,86%)	13,74 (16,76%)	17,59 (39,96%)
Controle	168,41 (9,90%)	149,08 (16,51%)	15,19 (11,84%)	20,16 (8,56%)
Outono	68,9 (26,77%)	131,81 (16,23%)	10,48 (2,25%)	13,22 (20,04%)

4.7. Flexão em Três Pontos

A Figura 8 apresenta os gráficos tensão x deslocamento central de cada espécie e a Tabela 3 suas devidas resistências médias à flexão em 3 pontos.

A resistência à flexão não apresentou mudanças estatisticamente significativas. Isso se deve ao fato do lado com maior concentração de fibras não estar exposto diretamente à irradiação solar, sendo assim, essa camada sofre com os ciclos de irradiação UV e chuva, como é apresentado por Li et al. [7]. Um comportamento atípico foi observado na resistência à flexão do DG envelhecido o outono, aparentando uma elevação na sua resistência. Isso ocorreu devido ao fato de as ripas expostas terem densidade de fibras superior às adotadas nos ensaios de referência e controle. Sendo assim, não houve melhora na resistência, mas sim as ripas utilizadas envelhecidas eram de melhor qualidade.

Figura 8 – (a) Curvas típicas de flexão Mossô, (b) Curvas típicas de flexão DG,

Tabela 3 – Resistência à flexão média e coeficiente de variação (CoV)

	Resistência à tração (MPa)		Coeficiente de variação (%)	
	Mossô	DG	Mossô	DG
Referência	174,68	119,36	13,74	6,71
Controle	142,31	94,39	10,40	20,45
Outono	171,52	169,57	6,65	4,48

5. Conclusão

No que se refere ao envelhecimento natural ocorrido durante o outono de 2025, foi possível apresentar as seguintes conclusões:

- A exposição durante o outono não apresentou grandes mudanças nas propriedades mecânicas das ripas;
- A espécie mais afetada foi pelo intemperismo foi o Mossô. O que pode ser correlacionado sua maior perda de massa;
- O DG teve redução expressiva no módulo de elasticidade, acarretando diminuição da rigidez. Isso pode ter sido causado por sua menor concentração de fibras quando comparado ao Mossô [16];
- A resistência à flexão não foi comprometida inicialmente devido ao lado com maior concentração de fibras não estar exposto diretamente as intemperes ambientais;

Referências

- [1] - BENACHIO, G. L. F.; DO CARMO DUARTE FREITAS, M.; TAVARES, S. F. Circular economy in the construction industry: a systematic literature review. *Journal of Cleaner Production*, v. 260, p. 121046, 2020. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.121046.
- [2] - ZHANG, Y.; ZHU, E.; YANG, L.; XU, J. Bamboo as a naturally-optimized fiber-reinforced composite: Interfacial mechanical properties and failure mechanisms. *Composites Part B: Engineering*, v. 286, p. 110407, 2024. DOI: 10.1016/j.compositesb.2024.110407.
- [3] - CHEN, M.; WANG, L.; LI, X.; ZHOU, G. Rapid growth of Moso bamboo (*Phyllostachys edulis*): anatomical and physiological mechanisms. *Frontiers in Plant Science*, v. 13, p. 879321, 2022. DOI: 10.3389/fpls.2022.879321.
- [4] - PAN, C.; XU, X.; WANG, Y.; LI, R. Bamboo as a Nature-Based Solution (NbS) for climate change mitigation and sustainable development. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 174, p. 113122, 2023. DOI: 10.1016/j.rser.2023.113122.
- [5] - GAO, X.; LI, H.; ZHANG, W.; HUANG, Y. Structural and mechanical properties of bamboo fiber and its composites: a review. *Construction and Building Materials*, v. 324, p. 126708, 2022. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2022.126708.
- [6] - JIA, H. Study of the influence of warehousing conditions on the aging durability of bamboo. *Journal of Cleaner Production*, v. 447, p. 141505, 2024. DOI: 10.1016/j.jclepro.2023.141505.
- [7] - LI, H.; LIU, Y.; WU, Y.; HEILMAN, W. E.; DAULETBEK, A.; DUAN, Y.; CORBI, O. The aging behavior of Moso bamboo in natural weathering condition. *Industrial Crops and Products*, v. 222, p. 119901, 2024. DOI: 10.1016/j.indcrop.2024.119901.
- [8] - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7190:2022 – Projeto de estruturas de madeira. Rio de Janeiro, 2022.
- [9] - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 11664 (todas as partes): 2022 – Colorimetry. Genebra, 2022. Conjunto de normas (partes 1 a 6).
- [10] - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM D6641/D6641M-23 – Standard Test Method for Compressive Properties of Polymer Matrix Composite Materials Using a Combined Loading Compression (CLC) Test Fixture. West Conshohocken, 2023.
- [11] - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM D3410/D3410M-24 – Standard Test Method for Compressive Properties of Polymer Matrix Composite Materials with Unsupported Gage Section by Shear Loading. West Conshohocken, 2024.
- [12] - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM D3039/D3039M-17 – Standard Test Method for Tensile Properties of Polymer Matrix Composite Materials. West Conshohocken, 2017.

[13] - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM E111/E111M-17 – Standard Test Method for Young’s Modulus, Tangent Modulus, and Chord Modulus. West Conshohocken, 2017.

[14] - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 22157:2019 – Bamboo structures – Determination of physical and mechanical properties of bamboo culms – Test methods. Genebra, 2019.

[15] - ZHANG, Q.; YU, Y.; YUAN, J. Tensile properties of bamboo in different sizes. *Journal of Wood Science*, v. 61, p. 552-561, 2015. DOI: 10.1007/s10086-015-1511-x.

[16] - GOMES, BRUNO MENEZES DA CUNHA; SILVA, NATHALIA ANDRADE DA; BERNSTAD SARAIVA, ANNA; CALDAS, LUCAS ROSS; TOLEDO FILHO, ROMILDO DIAS. Environmental and mechanical performance assessment of bamboo culms and strips for structural use: Evaluation of *Phyllostachys pubescens* and *Dendrocalamus giganteus* species. *Construction and Building Materials*, v. 353, p. 129078, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.129078>.